

ORGANIZZAZZJONI GĦALL-PROVVEDIMENT TA' SOSTENN GĦALL-EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

GĦOTI TA' INFORMAZZJONI DWAR IL-POLITIKA

Kuntest tal-politika

Hemm dejjem iktar aċċettazzjoni fost il-pajjiżi kollha, sostnuta mill-Artikolu 24 tal-[Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità](#) (UNCRPD), li l-edukazzjoni inklużiva toffri l-aħjar opportunitajiet edukattivi għal studenti b'diżabilità.

Fil-livell tal-Unjoni Ewropea (UE), l-Artikolu 26 tal- [Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea](#) jipprovdi prinċipju gwida għall-miżuri leġislattivi u politiki tal-UE għas-sostenn tal-inklużjoni sħiħa tat-tfal b'diżabilità. Dan huwa rifless fl-[Istrategija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010–2020](#), li ssostni b'mod ċar l-inklużjoni tat-tfal b'diżabilità fl-edukazzjoni mainstream. Barra minn hekk, timpenja lill-UE biex issostni, permezz tal-[programm tal-2020 tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ](#), l-isforzi tal-Istati Membri biex ineħħu xkiel legali u organizzattiv għal persuni b'diżabilità li jidhlu f'sistemi ta' edukazzjoni ġenerali u ta' taġħlim tul il-ħajja u biex jiggarrantulhom edukazzjoni inklużiva u taħriġ personalizzat fil-livelli kollha tal-edukazzjoni.

Barra minn hekk, il-firxa ta' approċċi użati “fit-tħaddim” tal-edukazzjoni inklużiva tvarja b'mod wiesgħa u l-proġett tal-Organizzazzjoni għall-Provvediment ifittex li jipprovdi eżempji konkreti biex jgħin lil pajjiżi jimxu lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet. Dan jeħtieġ bidla fl-approċċ mill-organizzazzjoni tal-provvediment fit-termini ta' għajnuna individwali (ta' spiss ibbażata fuq dijanjożi medika), għall-kunsiderazzjoni ta' kif is-sistemi jiġu organizzati biex isostnu skejjel mainstream biex jilħqu l-bżonnijiet u jissodisfaw id-drittijiet tal-istudenti kollha. Fil-klima attwali, huma meħtieġa wkoll modi kosteffettivi għall-immanigġjar tar-rizorsi, filwaqt li tinzamm il-kwalità.

Sejbiet tal-proġett

Il-pajjiżi membri tal-Aġenzija bdew il-proġett tal-Organizzazzjoni għall-Provvediment ta' tliet snin, sabiex jeżaminaw il-mistoqsija ewlenija li ġejja: kif inhuma organizzati s-sistemi ta' provvedimenti biex jilħqu l-bżonnijiet tal-istudenti identifikati li għandhom diżabilità skont UNCRPD f'ambjenti inklużivi fis-settur skolastiku obligatorju?

Mir-riċerka tal-iskrivanija, żjarat fuq il-post u seminars dwar il-proġett, il-punti li ġejjin ġew innotati bħala meħtieġa għall-iżvilupp ta' prattika inklużiva u għall-organizzazzjoni ta' għajnuna effettiva:

- Ċarezza kuncettwali dwar l-edukazzjoni inklużiva.
- Leġislazzjoni u politika li tirrikonoxxi s-sinergija bejn il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u [l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal](#) (UNCRC) li tagħti prijorità lid-drittijiet tat-tfal b'diżabilità u tiżgura politika u prattika konsistenti fil-livelli tas-sistemi kollha.
- Farsa sistemika li tiffoka fuq l-iżvilupp tal-“kapaċità inklużiva” tas-sistema edukattiva kollha u tinkoraġġixxi rabtiet b'saħħithom, kollaborazzjoni u għajnuna bejn u fil-livelli kollha (jiġifieri, bejn min ifassal il-politiki lokali u nazzjonali, l-edukazzjoni u l-mexxejja tal-iskejjel, l-għalliema, professjonisti oħrajn, studenti u familji).
- Kontabilità inklużiva li tinvolvi lill-partijiet interessati kollha, inkluż lill-istudenti u tinforma lid-deċiżjonijiet politiċi biex jiżguraw il-partecipazzjoni u s-suċċess sħiħ tal-istudenti kollha, iżda b'mod partikolari dawk vulnerabbli għal nuqqas ta' progress.
- Tmexxija soda u kondiviża biex il-bidla tiġi ġestita b'mod effettiv.
- Edukazzjoni għall-għalliema u żvilupp professjonali kontinwu għall-inklużjoni, sabiex ikun żgurat li l-għalliema jżviluppaw attitudnijiet pożittivi u jkunu responsabbli għall-istudenti kollha.
- Rwol ċar għal ambjenti speċjalizzati biex jżviluppaw bħala ċentri tar-riżorsi biex tiżdied il-kapaċità ta' skejjel mainstream u jiġi żgurat il-provvediment ta' għajnuna ta' kwalità u għajnuna professjonali kwalifikata sew għall-istudenti b'diżabilitajiet.
- Organizzazzjoni skolastika, approċċi ta' taġlim, kurrikulu u assessjar li jappoġġa l-opportunitajiet ta' taġlim ekwivalenti għal kulhadd.
- Użu effiċjenti ta' riżorsi permezz ta' kolleġġjalità u kooperazzjoni, l-iżvilupp ta' appoġġ kontinwu u flessibbli, milli jiġu allokati fondi lil gruppi speċifiċi.

Dawn l-oqsma huma maqbula b'mod wiesgħa fir-riċensjoni tar-riċerka u fix-xogħol riċenti tal-Aġenzija, bħal [Prinċipji Ewlenin għall-Promozzjoni ta' Kwalità fl-Edukazzjoni Inklużiva](#) (2011), kif ukoll fl-attivitajiet tal-proġett tal-Organizzazzjoni għall-Provvediment.

Rakkomandazzjonijiet

Ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin, ibbażati fuq ir-riżultati prinċipali tal-proġett, huma indirizzati lil dawk li jfasslu l-politiki u jimmiraw li jtejbu sistemi ta' għajnuna għall-istudenti kollha, b'mod partikolari dawk b'diżabilità fl-iskejjel mainstream.

Id-drittijiet tat-tfal u l-parteċipazzjoni

Dawk li jfasslu l-politika għandhom:

- Jirrevedu l-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-politika tal-edukazzjoni biex jiżguraw li huma konsistenti u jsostnu b'mod attiv il-prinċipji kemm tal-UNCRC kif ukoll tal-UNPRD u jiddefendu d-dritt tal-istudenti kollha għall-parteċipazzjoni sħiħa fl-iskola fil-grupp tal-pari lokali tagħhom. Dan b'mod partikolari jinkludi:
 - id-dritt għall-edukazzjoni u l-inklużjoni;
 - in-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tad-diżabilità;
 - id-dritt tat-tfal li jesprimu l-opinjoni tagħhom;
 - aċċess għal assistenza.

Ċarezza kunċettwali u koerenza

Dawk li jfasslu l-politika għandhom:

- Jiċċaraw il-kunċett ta' inklużjoni tul u bejn il-livelli tas-sistema bħala agenda li żżid il-kwalità u l-ekwità għall-istudenti kollha, jindirizzaw in-nuqqas ta' riżultati mill-gruppi vulnerabbli kollha, inkluż tfal b'diżabilitajiet. Dawk li jfasslu l-politiki edukattivi kollha għandhom ikunu responsabbli għall-istudenti **kollha**.
- Jikkunsidraw ir-rabtiet bejn il-livelli tas-sistemi (jiġifieri, bejn dawk li jfasslu l-politiki lokali u nazzjonali, edukazzjoni lokali/mexxejja skolastiċi, għalliema, professjonisti oħrajn u studenti u l-familji tagħhom) u jtejbuhom permezz ta' kollaborazzjoni u sħubiji koerenti bejn il-ministeri u s-servizzi lokali. Din l-azzjoni għandha twessa' l-perspettivi, iżżid il-ftehim reċiproku u tibni 'kapacità inklużiva' tas-sistema edukattiva kollha.
- Jipprovdu inċentivi għall-iskejjel biex jieħdu lill-istudenti kollha mill-komunità lokali u jiżguraw li l-metodi ta' assessjar, l-ispezzjonijiet u miżuri ta' kontabilità oħra jsostnu l-prattika inklużiva u jinfurmaw iktar titjib tal-provvediment għall-istudenti kollha.

Sostenn kontinwu

Dawk li jfasslu l-politika għandhom:

- Jiżviluppaw “il-kontinwità tal-appoġġ” għall-għalliema, il-persunal ta' għajjnuna u b'mod partikolari, għall-mexxejja tal-iskejjel permezz tal-użu tar-riċerka, in-netwerking u rabtiet mal-universitajiet u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-għalliema inizjali, sabiex jipprovdu opportunitajiet ta' żvilupp għall-gruppi kollha bħala studenti għal tul il-ħajja kollha.
- Jiżviluppaw ir-rwol ta' skejjel speċjali bħala riżorsa biex iżidu l-kapaċità tal-iskejjel mainstream u jtejbu l-għajjnuna għall-istudenti. Hemm il-ħtieġa li jinżammu u jkomplu jiġu żviluppati l-għarfien speċjalizzat u l-ħiliet tal-persunal taċ-ċentri tar-riżorsi b'mod li jkunu jistgħu jgħinu lill-persunal tal-iskejjel (pereżempju, permezz tal-konsulenza u l-kollaborazzjoni), kif ukoll li jiġi pprovdut netwerk speċjalizzat li jtejjeb l-għajjnuna għall-istudenti, bħal dawk li għandhom diżabilità b'incidenza baxxa.
- Jiżviluppaw oqfsa ta' kurrikulu u assessjar iktar aċċessibbli u jappoġġjaw flessibilità ikbar fil-pedagoġija, l-organizzazzjoni tal-iskejjel u l-allokazzjoni tar-riżorsi, sabiex l-iskejjel ikunu jistgħu jaħdmu b'modi innovattivi biex jiżviluppaw sostenn kontinwu għall-istudenti, milli jpoġġuhom f'sistema eżistenti.

Iktar informazzjoni hija disponibbli fil-qasam tal-internet tal-proġett tal-Organizzazzjoni għall-Provediment ta' Sostenn tal-Edukazzjoni Inkluziva: <http://www.european-agency.org/agency-projects/organisation-of-provision>

MT

<http://www.european-agency.org/disclaimer>